

ХУДУДЛАР САНОАТИНИ КОМПЛЕКС-ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Хусанова Гулчехра Сайфуллаевна

E-mail: gulchexra_2000@mail.ru

Халқаро Нордик университети катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632961>

Хорижий адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатадики, минтақанинг ривожланиши ва ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш бўйича турли мамлакатларда хилма-хил йўналишлар мавжудлигига қарамасдан, улар ўртасида тафовутлар кам. минтақавий иқтисодий сиёсатни амалга оширишдан мақсад эса қуйидаги масалаларни ҳал этишдан иборат:

- иқтисодий қолоқ минтақалар ривожланишини рағбатлантириш;
- марказий ҳокимият вазифаларининг катта қисмини маҳаллий давлат органлари ҳамда маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари зиммасига ўтказиб бориш;
- йирик шаҳарларда саноат ишлаб чиқаришини чеклаш;
- нисбатан қолоқ минтақаларда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш ва уларни ривожлантириш.

Минтақавий иқтисодий сиёсатни амалга оширишнинг энг оммавий усулларида бири минтақавий ривожланиш жамғармаларини ташкил этиш ҳисобланади. Бу борада биринчи марта 1975 йилда Европа Ҳамжамияти (ҳозирги Европа Иттифоқи) қошида ҳудудий мувофиқлаштириш жамғармасининг ташкил этилганлигини мисол келтириш мумкин. Алоҳида олинган Европа давлатларида айрим минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш мақсадида махсус жамғармалар тузилган. Италиянинг давлат субсидиялари ҳисобига шакллантирилган ва жанубий минтақалар

инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилган “Жануб хазинаси” жамғармаси, Болгариядаги айрим худудлар ривожланишини жадаллаштириш давлат дастурини таъминлаш бўйича Жамғарма, Венгрияда уч мақсадли жамғармадан иборат худудларни ривожлантиришнинг марказий жамғармаларни мисол тариқасида келтириш мумкин.

Кўплаб хорижий мамлакатлар минтақавий иқтисодий сиёсатининг муҳим хусусияти шундаки, унда йирик маъмурий бирликлар (штат, губерния, провинция) эмас, балки муайян шаҳар ва муниципалитет минтақавий ривожланиш маконлари ҳисобланади. Жумладан, Францияда кам ривожланган Жануби-Гарбий минтақанинг 9 та агломерацияси ва 17 та шаҳар, Испанияда 10 та ривожланиш маркази ва 2 та “Саноатни рағбатлантириш марказлари”, Японияда 10 та “Саноати ривожланган алоҳида туманлар”, 6 та “Янги саноат шаҳарлари”, Италияда 12 та “Саноати ривожланган ареаллар” ва 26 та “Индустрлашган ядролар”, Германияда 300 та “Муҳим аҳоли пунктлари” ва бошқаларни мисол тариқасида келтириш мумкин. Бу соҳада, айниқса, белгияликлар тажрибаси диққатга сазовор. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, шаҳар ва қишлоқларни ривожлантиришни режалаштириш бўйича қонун биринчи марта Бельгияда 1915 йилда қабул қилинган [1].

Ривожланган мамлакатлар орасида Япониянинг бу соҳадаги тажрибаси алоҳида афзалликларга эга. Аниқ мақсадга йўналтирилган узоқ муддатли дастурлар изчил амалга оширилиши натижасида Япония тарихан қисқа давр ичида дунёдаги энг тараққий этган мамлакатлар сафидан жой олди. Япония минтақавий иқтисодий сиёсати ер ва табиий ресурсларнинг чекланганлигидан, кишилар фаолиятини табиий шароит билан уйғунлаштириш заруратидан мамлакат турли минтақалари аҳолисининг турмуши бўйича бир хил шароит яратиш талабидан келиб чиқади. Умуман, мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ҳар бир босқичида минтақавий дастурлар ишлаб чиқиш жамият ва давлат олдида турли мақсад ҳамда вазифаларидан, уларнинг миқёси ва амалга ошириш имкониятларидан

келиб чиқиб белгиланади. Японияда моддий ва молиявий ресурслар ҳамда ишлаб чиқариш қувватларини кам ривожланган, “номарказ” минтақаларга жалб этишнинг тез мослашувчан ва қулай усули барпо этилди.

Кўплаб мамлакатларда минтақавий сиёсат ўзининг ички имкониятлари ва шарт-шароитларидан келиб чиқиб турлича қўлланилиши мумкин. Хусусан, туғилишни камайтириш сиёсати ниҳоятда қаттиқ йўлга қўйилган Хитойда зичлик кўрсаткичлари паст бўлган тиббиёт ва Уйғур-Сянган автоном округи учун оилада болалар сони чекланмаган.

Хитой давлатини уч йирик минтақага (Шарқий, марказий ва Ғарбий) бўлиниши ва ундаги провинцияларнинг ҳар бири мазкур давлатнинг ЯИИМда ўзининг салмоқли улушига эга эканлиги ва мазкур уч йирик минтақанинг хўжалигидаги хилма-хиллик ҳам Хитой давлатидаги минтақаларни комплекс ривожланишида алоҳида аҳамият касб этади. Шарқий минтақа ҳал қилувчи минтақа ролини ўйнайди: 10 та денгизбўйи провинцияси ва марказга бўйсунувчи уч шаҳар Пекин, Шанхай ва Тяньцзинь. Бу Хитойнинг йирик саноатлашган минтақаси ҳисобланади ва айнан мазкур минтақага ҳозирда ҳам инвестициялар оқими келиши юқори саналади. Шарқий минтақа асосан экспортга йўналтирилган минтақага айланган. Бунга ёрқин мисол сифатида Гуанжо провинциясини келтириш мумкин. Шанхай ҳам асосан экспортга йўналтирилган минтақа ҳисобланади. Тяньцзинда эса электроника, машинасозлик, кимё, фармацевтика ривожланган. Шунингдек, мазкур минтақада “Airbus” концернинг лицензиясига мувофиқ А-320 русумли авиалайнерлар йиғилади.

АҚШ кўп йиллар давомида саноат ва инновацион тараққиётнинг жаҳондаги етакчиси ҳисобланиб келган. Айнан минтақавий нуқтаи назардан саноат ривожланишида бу мамлакатнинг тажрибаси катта ҳисобланади. Силикон водийси яққол мисоллардан бири ҳисобланади. 1970 йилларда мамлакатда янги ғоя ва технологияларни тарқатишнинг ахборот механизми ишлаб чиқарилган. Бу фаолият илмий-техник, ахборот ва федерал лабораториялар консорциумининг миллий маркази томонидан амалга

оширилган эди. Унда барча давлат муассасаларининг илмий тадқиқот натижалари бўйича маълумотлар йиғилган. Бу марказга 300 дан ортиқ федерал илмий марказлар кирган [2].

1980 йилларда кашфиётлардан фойдаланишнинг янги соҳаларини излаб топиш ҳамда ўз ички ресурслари ҳисобига хусусий корхоналар томонидан модификациялашни қўллаб-қувватлаш бўйича меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Бу ҳужжатларга мувофиқ илмий тадқиқот бўлимига эга ҳар бир давлат тузилмаси бошқа соҳаларга технологияларни татбиқ қилиш соҳасини кенгайтириш учун бюджетининг камида 0,5 % ни сарфлаши лозим эди [3].

1-жадвал

Олий ўқув юртлари мажбуриятлари

1	грантлар ҳисобига молиялаштирилган тадқиқотлар бўйича амалга оширилган ҳар қандай грантлар ҳақида давлатга маълумот бериб бориш
2	ихтиронинг номини аниқлаш
3	ихтироларни патентлаштириш
4	ишланмаларни молиялаштирувчи ташкилотлар бўйича маълумот бериш
5	Технологияларни тижоратлаштириш бўйича фаол сиёсат олиб бориш
6	Давлат ташкилотларидан рухсатсиз учинчи шахсларга ихтиролардан фойдаланиш ҳуқуқини бермаслик
7	ихтироларни биринчи ўринда саноат ва кичик бизнесга сотиш

Булардан ташқари АҚШда инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш учун ҳудудларда қуйидаги молиявий воситалар қўлланди:

- йирик фирмалар учун солиқ имтиёзлари: корxonанинг фойда солиғи илмий тадқиқотлар учун ошган харажатларнинг 20 %ига камайтиради (бундай харажатларнинг ошганлик ҳажми аввалги уч йилдаги ўртача даражасига қиёсланган ҳолда аниқланади);

- университетларнинг корхоналар билан шартнома асосида амалга оширилган фундаментал илмий тадқиқот дастурларига харажатлар учун даромад солиғига 20 % миқдорида имтиёз мавжуд;

- машина ва ускуналар учун тезлаштирилган амортизация (амортизация муддати 5 йил этиб белгиланди, иТТКидаги ускуналар учун 3 йил).

АҚШда минтақа саноатини инновацион ривожлантиришда уч спирал (Triple Helix) моделидан кенг маънода фойдаланилган бўлиб, у инновацион тизимнинг асоси сифатида университетлар, корхоналар ва давлат ўртасидаги ўзаро таъсирларга урғу беради. Шунингдек, минтақа саноатини инновацион ривожлантиришда университетларнинг етакчи роли эътироф этилади [4].

Юқорида келтирилган уч спирал (Triple Helix) модели худудий нуқтаи назардан амалга оширилди ҳамда штатлар доирасида назорат қилинди. АҚШда минтақавий хусусиятга эга худудлар саноатининг инновацион ривожланишида университетларнинг аҳамияти алоҳида ўрин эгаллади. Уч спирал (Triple Helix) моделини таклиф этган Генри Ицковицнинг фикрича, университет бу фақатгина таълим берувчи муассаса бўлмай, йиғилган билимларни амалиётга татбиқ этувчи муассаса ҳамдир. 1846 йилда Уильям Бартон Роджерс Берган томонидан Университет ишлаб чиқариш узоқ муддатли муносабатлар ғояси бу тадбирнинг асосий марказига айланди. Натижада, дунё рейтингларида юқори ўринларни эгаллаган 150 та университет АҚШ миллий инновацион тизимининг асосига айланди. Гарвард, Йель, Колумбия, Пенсильвания, Пристон университетлари шулар жумласидандир. Шунингдек, Беркли, Стенфорд университетлари, Массачутес технологик институти, Висконси университети йирик илмий ва таълим марказларига айланди. — Уч спирални АҚШда яхши ривожланишида 1980 йилда Бея Доул (Bayh–Dole Act) хужжати деб номланган патент ва савдо белгилари бўйича қонунчиликка ўзгартиришлар киритилиши муҳим аҳамият касб этади. Бу хужжат бир худуд доирасида университетлар, кичик бизнес субъектлари ва нотижорат ташкилотларига давлат бюджетидан молиялаштирилувчи кашфиётларни бошқариш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларни зиммасига олиш имконини берди.

Адабиёт:

1. Эгамбердиев Ф.Т. Совершенствование структуры производства на внутрорегиональном уровне. //Молодой ученый. 2016. №. 21-1. – С. 61-63.
2. Қаюмов А.А. ва б. Наука экономическая география и ее современное положение. //Экономика и финансы (Узбекистан), №.10, 2019. - С. 42-59.
3. Қодиров А.М., Фуломова Г.П. ва б. Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш. Монография. – Т.: Iqtisodiyot, 2013.
4. Mahmudov M.F. Features of effective useage of industrial potential in Kashkadarya region. Научные исследования. №2 (28) (2019). P. 9-13.